

УДК 377:371.134:687
DOI 10.5281/zenodo.14283257

Пак К.В.

Пак Кристина Владимировна, Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова, Россия, 295015, Симферополь, Учебный пер., 8. E-mail: christina.pak.2608@mail.ru.

Научный руководитель: Шарипова Эльнора Решатовна, кандидат педагогических наук, доцент, Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова, Россия, 295015, Симферополь, Учебный пер., 8. E-mail: christina.pak.2608@mail.ru.

Обоснование модели формирования умений художественного проектирования будущих закройщиков

Аннотация. В данной статье рассматриваются определения таких понятий, как «педагогическое моделирование», «моделирование», «модель», «модель обучения» и «образовательная модель». Исследуется проблема формирования умений художественного проектирования у будущих закройщиков. Представлено обоснование модели по формированию умений художественного проектирования, что будет способствовать более эффективному формированию этих умений у обучающихся. Представленная модель включает в себя гармоничное сочетание теоретических знаний и практических умений. Важным элементом этого процесса является выполнение обучающимися творческого проекта в рамках практической работы на тему: «Зарисовка модели изделия на фигуре с учетом заданного стиля и модных тенденций».

Ключевые слова: обоснование, модель, формирование умений, художественное проектирование, обучающийся, закройщик.

Пак К.В.

Pak Kristina Vladimirovna, Crimean Engineering and Pedagogical University named after Fevzi Yakubov, Russia, 295015, Simferopol, Uchebny Lane, 8. E-mail: christina.pak.2608@mail.ru.

Scientific supervisor: Sharipova Elnora Reshatovna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Crimean Engineering and Pedagogical University named after Fevzi Yakubov, Russia, 295015, Simferopol, Uchebny Lane, 8. E-mail: christina.pak.2608@mail.ru.

Substantiation of the model for the formation of artistic design skills of future cutters

Abstract. This article discusses the definitions of such concepts as "pedagogical modeling", "modeling", "model", "learning model" and "educational model". The problem of the formation of artistic design skills among future cutters is investigated. The substantiation of the model for the formation of artistic design skills is presented, which will contribute to a more effective formation of these skills among students. The presented model includes a harmonious combination of theoretical knowledge and practical skills. An important element of this process is the imple-

mentation of a creative project by students as part of practical work on the topic: "Sketching a product model on a figure, taking into account a given style and fashion trends."

Key words: justification, model, formation of skills, artistic design, student, cutter.

Актуальность темы.
На сегодняшний день профессиональные учебные заведения среднего профессионального образования по профессии 29.01.05. Закройщик нацелены на подготовку кадров, которые будут соответствовать всем требованиям необходимым для производственной сферы. Закройщики должны быть готовы решать такие основные профессиональные задачи, как конструирование, моделирование, раскрой и изготовление одежды. Тем не менее, профессия закройщик является творческой, и важно формировать креативность, художественные и творческие способности, включая умения художественного проектирования, которые остаются одной из актуальных задач в процессе обучения закройщиков.

Современный мир характеризуется стремительным развитием сферы моды и дизайна, где требования к специалистам также не стоят на месте. В связи с этим, важной проблемой является формирование умений художественного проектирования у закройщиков. Успех данной подготовки во многом определяется внедрением современных педагогических технологий, методов и новых подходов в учебный процесс, что позволит будущим закройщикам приобрести знания и умения для решения профессиональных задач, в частности сформировать умения художественного проектирования.

Цель статьи заключается в разработке и обосновании модели, направленной на формирование умений художественного проектирования у будущих закройщиков.

Изложение основного материала. Моделирование тесно связано с процессом педагогического проектирования как одно из наиболее действенных средств, обеспечивающих информационную основу планируемых преобразований [8].

Педагогическое моделирование определяет перспективность создания

того или иного педагогического средства, которое помогает решать одну или несколько задач, актуальных для современной педагогической практики [4].

Под педагогическим моделированием понимается отражение характеристик существующей педагогической системы в специально созданном объекте, называемом педагогической моделью. Для того чтобы объект мог считаться моделью другого объекта, он должен соответствовать следующим условиям: быть системой; иметь определенное сходство с оригиналом; отличаться от оригинала по некоторым параметрам; в ходе исследования замещать оригинал в определенных отношениях; обеспечивать возможность получения новых знаний об оригинале в результате исследования [8].

Исходя из вышеизложенного, можно выделить, что педагогическая модель предназначена для замещения объекта в процессе исследовательской практики. Применение моделирования, а также моделей в исследовательской деятельности обосновывается существующими объективными сложностями при работе с оригиналом [8].

Существует множество интерпретаций терминов «моделирование» и «модель». Например, К.Р. Овчинникова описывает моделирование как целенаправленный процесс обработки информации, который позволяет получить новые сведения об объекте, его свойствах и поведении при помощи модели [5].

Сущность моделирования заключается в том, чтобы заменять реально существующие объекты, процессы, явления их знаковыми, графическими или материальными аналогами, которые адекватно отражают существенные ключевые свойства объектов реального мира. Это дает возможность исследовать эти объекты с помощью созданных моделей в соответствии с поставленными целями и задачами [9, с. 35].

Модель – результат моделирования. Работа с моделями дает возможность получить новую информацию об объектах и исследовать взаимосвязи, которые невозможно исследовать другими методами. Модель выполняет две основные функции: служит эталоном для достижения цели и является инструментом ее достижения [9, с. 35]. Таким образом, «модель» в контексте логики и методологии науки представляет аналог (схему, структуру, знаковую систему) конкретного фрагмента природной и социальной действительности, который служит для хранения и расширения знаний о свойствах и структуре моделируемых процессов [5, с. 4].

Проблемы моделирования в науке исследовались многими авторами, тем не менее, среди ученых отсутствует согласие по данному сложному вопросу. Это связано с многообразием аспектов данного понятия и возможностью анализа различных сторон реальной действительности с помощью моделей [1, с. 30].

Понятие «модель обучения» используется исключительно для описания структуры учебного процесса и, как правило, отражает определенные взгляды на организацию образовательного процесса в целом, охватывающего не только обучение, но и воспитание, и развитие личности.

Авторы часто рассматривают модель образования как реализацию конкретного научного подхода, особый способ организации образовательного пространства, взаимодействия различных образовательных организаций и построения системы образования.

Так, Г.М. Коджаспирова и А.Ю. Коджаспиров рассматривает образовательную модель, как систему, которая включает в себя общие цели и содержание образования, разработку учебных планов и программ, конкретные цели управления деятельностью обучающихся, модели их группировки, методы кон-

троля и отчетности, а также подходы к оценке учебного процесса [3, с. 94].

В свою очередь, А.Н. Дахин определяет образовательную модель как «логически организованную систему взаимосвязанных элементов, охватывающих цели образования, содержание, проектирование педагогических технологий и методов управления образовательным процессом, а также учебных планов и программ» [2, с. 23].

Разработка модели начинается с определения целей, на основе которых затем разрабатываются педагогические системы и процессы. Такая модель помогает предсказать педагогический процесс, ориентированный на достижение заданных целей, и придает ему логическую структуру.

Представленная нами модель разработана на основании теоретического анализа формирования умений художественного проектирования будущих закройщиков, включая значимость, особенности и обоснование выбранного метода их формирования, а именно (творческого проекта) [6; 7; 11].

Цель предложенной нами модели – формирование умений художественного проектирования.

В соответствии с ФГОС СПО по профессии «Закройщик» модель ориентирована на общую цель – овладение обучающимися основным видом профессиональной деятельности «Прием заказов на изготовление изделий» и соответствие компетенциям, а именно:

ПК 1.1. Подбирать фасоны изделий с учетом особенностей фигуры и направления моды;

ПК 1.2. Выполнять зарисовку модели.

Предложенная модель формирования умений художественного проектирования у будущих закройщиков представлена на (Рис. 1).

Рис. 1. Модель формирования умений художественного проектирования

При разработке данной модели мы основывались на принципах моделирования и придерживались определенной логической последовательности:

- определение содержания обучения, установленного образовательным стандартом среднего профессионального образования, а также учебным планом и программами;

- определение приоритетных целей, на которые должен ориентироваться преподаватель, а именно на то, какие профессиональные и личностные качества будут формироваться у обучающихся в

процессе обучения проектируемой дисциплины;

- выбор технологии или метода, направленной на достижение совокупности целей или одной главной цели, в данном случае – на формирование профессиональных умений;

- разработка технологии обучения (методического инструментария) [10].

При построении модели мы опирались на принцип системности, определяющий необходимость формирования у обучающихся целостной системы знаний и умений. Кроме того, мы учитывали принцип профессиональной направлен-

ности, который обращён на конкретную специальность и устремленность обучающегося к трудовой деятельности.

Исходя из вышесказанного, формирование умений художественного проектирования будет реализоваться через теоретическое занятие на тему «Современное направление моделирования. Стили, тенденции и направления моды в одежде текущего сезона» и практического занятия на тему «Зарисовка модели изделия на фигуре с учетом заданного стиля и модных тенденций», в рамках которого обучающимся необходимо выполнить творческой проект.

Мы считаем, что это наиболее эффективный способ для формирования творческих и художественных способностей, креативности, умения работы в команде, а также для формирования умений художественного проектирования.

Диагностическая проверка знаний основ художественного проектирования будет осуществляться через тестирование

обучающихся, в то время как сформированность умений художественного проектирования будет осуществляться путем оценивания готового продукта творческого проекта.

Выводы. Итак, приведенная в данной статье модель формирования умений художественного проектирования будущих закройщиков будет способствовать эффективному формированию умений художественного проектирования, которые необходимы им для качественного решения профессиональных задач. Тем не менее, следует отметить, что данная модель все еще находится на стадии разработки, так как проблема является актуальной и мало исследуемой.

Представленная модель по формированию умений художественного проектирования будущих закройщиков, а также в целом результаты данного исследования будут использованы в научных, учебно-методических разработках, посвященных данной проблеме.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Галустян О.В. Педагогическое моделирование в исследованиях по педагогике высшей школы: теоретический аспект / О.В. Галустян, Цзинвэй Чжан // Теория и практика образовательного процесса. 2024. С. 29-32.
2. Дахин А.Н. Моделирование в педагогике / Идеи и идеалы. 2010. Т. 2. № 1 (3). С. 11-20.
3. Коджаспирова Г.М. Словарь по педагогике / Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров. М.: ИКЦ. «МарТ»; Ростов-на-Дону: Изд. Центр «МарТ», 2005. 448 с.
4. Козырев Н.А. Педагогическое моделирование как продукт и метод научно-педагогического исследования / Н.А. Козырев, О.А. Козырева // Современная педагогика. 2015. № 8. URL: <https://pedagogika.snauka.ru/2015/08/4791> (дата обращения: 10.11.2024).
5. Овчинникова К.Р. Педагогическое моделирование как современная технология исследования процесса информатизации образования // Образование и наука. 2006. № 4 (40). С. 3-12.
6. Пак К.В. Метод проектов в формировании умений художественного проектирования будущих закройщиков / К.В. Пак, Э.Р. Шарипова // Инженерно-педагогический вестник: легкая промышленность: альманах: сборник научных трудов. Симферополь. РИО КИПУ. 2024. № 10 (13). С. 39-44.
7. Пак К.В. Формирование умений художественного проектирования у будущих закройщиков // Сборник тезисов работ участников всероссийской конференции обучающихся «Обретенное поколение». М.: АО «Издательские Технологии», 2024. С. 207-208.
8. Педагогика и психология. Организация и содержание деятельности в условиях реализации ФГОС. URL: https://specialitet.ru/lekcyi/pedagog/pp/lekcyu_modul_1_vopros_3 (дата обращения: 10.11.2014).
9. Романов П.Ю. Моделирование процесса формирования исследовательских умений обучающихся в системе непрерывного педагогического образования // Науки об образовании. 2003. С. 35-39.

10. Фарберман Б. Проблема развития когнитивно-творческих способностей обучающихся в современных условиях. Т.: УзНИИ педагогических наук им. Т.Н. Кары-Ниязи, 2012. 560 с.
11. Шарипова Э.Р. Особенности профессиональных умений художественного проектирования будущих закройщиков / К.В. Пак, Э.Р. Шарипова // Молодая наука: сборник трудов научно-практической конференции для студентов и молодых ученых. Симферополь: ООО «Антиква», 2023. С. 65-67.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Galustjan O.V. Pedagogicheskoe modelirovanie v issledovanijah po pedagogike vysshej shkoly: teoreticheskij aspekt / O.V. Galustjan, Czinvzej Chzhan // Teorija i praktika obrazovatel'nogo processa. 2024. S. 29-32.
2. Dahin A.N. Modelirovanie v pedagogike / Idei i idealy. 2010. T. 2. № 1 (3). S. 11-20.
3. Kodzhaspirova G.M. Slovar' po pedagogike / G.M. Kodzhaspirova, A.Ju. Kodzhaspirov. M.: IKC. «MarT»; Rostov-na-Donu: Izd. Centr «MarT», 2005. 448 s.
4. Kozyrev N.A. Pedagogicheskoe modelirovanie kak produkt i metod nauchno-pedagogicheskogo issledovaniya / N.A. Kozyrev, O.A. Kozyreva // Sovremennaja pedagogika. 2015. № 8. URL: <https://pedagogika.snauka.ru/2015/08/4791> (data obrashhenija: 10.11.2024).
5. Ovchinnikova K.R. Pedagogicheskoe modelirovanie kak sovremennaja tehnologija issledovaniya processa informatizacii obrazovaniya // Obrazovanie i nauka. 2006. № 4 (40). S. 3-12.
6. Pak K.V. Metod proektov v formirovanii umenij hudozhestvennogo proektirovanija budushhih zakrojshhikov / K.V. Pak, Je.R. Sharipova // Inzhenerno-pedagogicheskij vestnik: legkaja promyshlennost': al'manah: sbornik nauchnyh trudov. Simferopol'. RIO KIPU. 2024. № 10 (13). S. 39-44.
7. Pak K.V. Formirovanie umenij hudozhestvennogo proektirovanija u budushhih zakrojshhikov // Sbornik tezisov rabot uchastnikov vserossijskoj konferencii obuchajushhihsja «Obretennoe pokolenie». M.: AO «Izdatel'skie Tehnologii», 2024. S. 207-208.
8. Pedagogika i psihologija. Organizacija i sodержanie dejatel'nosti v uslovijah realizacii FGOS. URL: https://specialitet.ru/lekcyi/pedagog/pp/lekcyu_modul_1_vopros_3 (data obrashhenija: 10.11.2014).
9. Romanov P.Ju. Modelirovanie processa formirovanija issledovatel'skih umenij obuchajushhihsja v sisteme nepreryvnogo pedagogicheskogo obrazovaniya // Nauki ob obrazovanii. 2003. S. 35-39.
10. Farberman B. Problema razvitija kognitivno-tvorcheskih sposobnostej obuchajushhihsja v sovremennyh uslovijah. Т.: UzНИИ педагогических наук им. Т.Н. Кары-Ниязи, 2012. 560 с.
11. Шарипова Je.R. Osobennosti professional'nyh umenij hudozhestvennogo proektirovanija budushhih zakrojshhikov / K.V. Pak, Je.R. Sharipova // Molodaja nauka: sbornik trudov nauchno-prakticheskoi konferencii dlja studentov i molodyh uchenyh. Simferopol': ООО «Антиква», 2023. S. 65-67.